

YANGI O‘ZBEKISTONDA TARBIYA TIZIMIDA OILANING ROLI: AN‘ANALAR VA ZAMONAVIY TALABLAR UYG‘UNLIGI

Baynazarova Gulnoza Abdurasulovna

Toshkent shahar Yangi hayot tumani maktab o‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034657>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston tarbiya tizimida oilaning o‘rni, milliy an‘analar va zamonaviy talablar uyg‘unligi tahlil qilinadi. Oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy instituti sifatida barkamol avlod tarbiyasida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. An‘anaviy qadriyatlar – hurmat, mehnatsevarlik, ma‘naviy poklik va milliy urf-odatlar – zamonaviy talablar bilan uyg‘unlashganda demokratik muhit, ijodkorlik, global kompetensiyalar va texnologik savodxonlik shakllanadi. Maqolada oilaviy tarbiya tizimining milliylik va zamonaviylikni birlashtiruvchi konseptual modeli ishlab chiqiladi.

Abstract. This article analyzes the role of the family in the education system of New Uzbekistan, as well as the harmony between national traditions and modern requirements. As the most important social institution, the family plays a crucial role in raising a well-rounded generation. Traditional values – respect, diligence, moral purity, and national customs – when aligned with modern requirements, foster a democratic environment, creativity, global competencies, and technological literacy. The article develops a conceptual model of the family education system that unites national identity and modernity.

Аннотация. В данной статье анализируется роль семьи в системе воспитания Нового Узбекистана, а также гармония между национальными традициями и современными требованиями. Семья как важнейший социальный институт общества играет решающую роль в воспитании полноценного поколения. Традиционные ценности — уважение, трудолюбие, духовная чистота и национальные обычаи — при сочетании с современными требованиями формируют демократическую среду, творческое мышление, глобальные компетенции и технологическую грамотность. В статье разрабатывается концептуальная модель семейного воспитательного процесса, объединяющая национальные и современные подходы.

Kalit so‘zlar: tarbiya, oila, qadriyatlar, Yangi O‘zbekiston, an‘analar, axloqiy tarbiya, zamonaviy talablar, fikrlash, axborot madaniyati.

Keywords: education, family, values, New Uzbekistan, traditions, moral education, modern demands, thinking, information culture.

Ключевые слова: воспитание, семья, ценности, Новый Узбекистан, традиции, моральное воспитание, современные требования, мышление, информационная культура.

Kirish. Oila - jamiyatning eng muhim ijtimoiy instituti. Yangi O‘zbekiston davrida tarbiya tizimi yangilanar ekan, oilaning roli yanada kuchaymoqda. Chunki milliy qadriyatlar, ma‘naviy-axloqiy tarbiya va zamonaviy kompetensiyalar uyg‘unlashgan holda shakllangan shaxs jamiyat taraqqiyotining asosiy kafolatidir.

Yangi O‘zbekiston davrida tarbiya tizimi jamiyatning ma‘naviy-ma‘rifiy yangilanishi bilan chambarchas bog‘liq. Bu jarayonda oila eng muhim ijtimoiy institut sifatida nafaqat milliy

an'analarni asrab-avaylash, balki zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirish vazifasini ham bajaradi. O'zbeklar oila tarbiyasida bir qancha an'anaviy qadriyatlar mavjud;

- hurmat va ehtirom - ota-ona, ustoz va kattalarga hurmat qilish;
- mehnatsevarlik – bolalarni mehnatga jalb qilish orqali mas'uliyatni shakllantirish;
- milliy urf-odatlar – Navro'z, to'y marosimlari, xalq og'zaki ijodi orqali tarbiya;
- ma'naviy poklik – diniy va axloqiy qadriyatlar asosida halollik, sabr, mehr-oqibatni singdirish.

Asosiy qism. Yangi O'zbekiston tarbiya tizimida oilaning roli zamonaviy talablar bilan uyg'unlashgan holda shakllanmoqda. Bugungi kunda oila nafaqat milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, balki farzandlarni zamon ruhiga mos kompetensiyalar bilan ta'minlash vazifasini ham bajaradi.

Avvalo, shu o'rinda aytish mumkinki, innovatsion fikrlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa farzandlarimizda ijodkorlikni qo'llab-quvvatlab, tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Kelajakda mustaqil qaror qabul qilish va yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, axborot madaniyati zamonaviy tarbiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Internet va texnologiyalardan to'g'ri foydalanishni o'rgatish orqali oila bolalarida axborot xavfsizligi, ma'lumotlarni tanlash va tahlil qilish madaniyatini shakllantiradi.

Gender tengligi ham zamonaviy tarbiyaning asosiy talabi bo'lib, qiz va o'g'il bolalarga teng imkoniyat yaratish orqali jamiyatda adolat va bag'rikenglik muhitini mustahkamlaydi.

An'anaviy qadriyatlar	Zamonaviy talablar	Uyg'unlik natijasi
Hurmat, ehtirom	Gender tengligi	Demokratik va bag'rikeng muhit
Mehnatsevarlik	Innovatsion fikrlash	Mehnat va ijod uyg'unligi
Milliy urf-odatlar	Global kompetensiyalar	Milliylik va xalqaro ochiqlik
Ma'naviy poklik	Axborot madaniyati	Axloqiy nazorat va texnologik savodxonlik

Bundan tashqari, global kompetensiyalarni shakllantirish zarur. Farzandlarni chet tillarini o'rganishga, xalqaro muloqotga tayyor bo'lishga rag'batlantirishi, dunyoqarashi keng, zamonaviy avlod sifatida tarbiyalashi kerak. Psixologik qo'llab-quvvatlash oilaviy tarbiyaning eng muhim jihatlaridan biridir. Bolalarning ruhiy holatini inobatga olish, mehr va e'tibor bilan o'rab olish, sog'lom psixologik muhit yaratish tarbiyaning samaradorligini oshiradi.

Yangi O'zbekiston tarbiya tizimida oila milliy an'analar va zamonaviy talablarni uyg'unlashtirish orqali barkamol avlod tarbiyasiga xizmat qiladi. Bu uyg'unlik bir qator ijobiy natijalarni yuzaga keltiradi. Masalan, demokratik va bag'rikeng muhit shakllanadi. Farzandlarni hurmat, tenglik va erkin fikrlash ruhida tarbiyalab, jamiyatda adolat va insonparvarlik tamoyillarini mustahkamlaydi. Shuningdek, mehnat va ijod uyg'unligi ta'minlanadi. Bolalar mehnatsevarlik an'analarini davom ettirgan holda, zamonaviy innovatsion fikrlash orqali ijodkorlikni rivojlantiradi, balki mas'uliyatli, yangilikka intiluvchi shaxs sifatida shakllantiradi.

Milliylik va xalqaro ochiqlik uyg'unligi ham muhim natijalardan biridir. Natijada milliy qadriyatlarga sodiq, lekin dunyoqarashi keng avlod sifatida voyaga yetadi. Axloqiy nazorat va texnologik savodxonlik birlashadi. Bolalarga halollik, ma'naviy poklikni singdirish bilan birga, internet va texnologiyalardan to'g'ri foydalanishni o'rgatadi. Axloqiy barqarorligi va zamonaviy bilimlar bilan qurollanishini ta'minlaydi.

Maqolamizning markaziy g‘oyasi oila tarbiyasida milliy qadriyatlar va zamonaviy kompetensiyalar uyg‘unligidan iborat. Yangi O‘zbekiston tarbiya tizimida oila qadriyatlar maktabi sifatida avlodlar uzviyligini ta‘minlaydi. Quyidagi an‘anaviy qadriyatlar oilaviy tarbiyaning asosiy tayanchlaridir: Halollik – axloqiy poklik, vijdoniy yondashuv va har qanday vaziyatda adolatli bo‘lish tamoyilidir. Oila farzandga halol mehnat, rostgo‘ylik va mas‘uliyatli hayot tarzini singdiradi. **Kattalarga hurmat** - tarbiyaning asosiy ustuni bo‘lgan kattalarga hurmat, ota-onalar, bobolar va buvilarga ehtirom ko‘rsatish, ularning tajribasini qadrlash va so‘zlariga quloq solish madaniyatidir, qadriyat orqali farzandda minnatdorchilik va kamtarlik shakllanadi. **Mehmondo‘stlik** - o‘zbek xalqining ochiq ko‘ngillilik, mehr-oqibat va insoniylik belgisi bo‘lib, oila bu qadriyatni kundalik hayotda amaliy tarzda namoyon etadi. Farzandlar mehmonni izzat qilish, mehr bilan kutib olish va ularga xizmat qilishni o‘rganadilar. **Avlodlar uzviyligi** - bobolar tajribasi, hikmatlari va nasihatlari orqali oila farzandni milliy o‘zlik, tarixiy xotira va ma‘naviy meros bilan bog‘laydi. Bu uzviylik tarbiya jarayonida avlodlar orasidagi ruhiy bog‘liqlikni mustahkamlaydi.

Tarbiya – katta avlod bilan yosh avlod o‘rtasidagi merosiy ruhiy aloqalarni saqlash va mustahkamlash bo‘lib, bu orqali yosh avlodga ijtimoiy, mehnat, axloqiy tajriba, an‘analar, odatlar, axloq qoidalari va xalq tarixida ko‘plab avlodlar tomonidan shakllantirilgan boshqa qadriyatlarni yetkazish amalga oshiriladi.

Qadim zamonlardan beri odamlar va xalqlar hayot tajribasi tufayli shuni tushunganlar: bolalar va yoshlarni maqsadli tarbiyalash o‘zlariga ishonchli avlod tayyorlashning zaruriy sharti bo‘lib, xalq hayotini davom ettirish, moddiy va ma‘naviy qadriyatlar yaratish, oilani barpo etish va mustahkamlash, unda farzandlarni tarbiyalash, Vatanni himoya qilish qobiliyatiga ega bo‘lishini singdirish kerak.

Oila shaxsning maqsadli tarbiyasi va ijtimoiylashuvi jarayonida birinchi darajali ahamiyatga ega. O‘g‘il-qizlarini nafaqat turli ish shakl va turlarida mehnatga, balki o‘z oilasini yaratishga va undagi barcha muhim rollarga – er-xotinlik, ota-onalik va bolalarni tarbiyalashga tayyorlash lozim. Shaxsning shakllanishi, uning ma‘naviy-axloqiy asoslari asosan oila ta‘sirida yuz beradi.

Oilaviyning asosiy vazifasi bolalarning shaxsini shakllantirishdir, hayot tuzilmasining barcha tarkibiy qismlari ta‘sirida kechadigan murakkab ijtimoiy jarayondir. Bu tushunchaning mazmuni juda chuqur va to‘liq: birinchi navbatda moddiy farovonlik, boylik emas, balki oilaning ma‘naviy tarkibi, mehribonlik, tozalik, oilaviy munosabatlarning iliqligi nazarda tutiladi. Ota-onalar va bolalar, aka-ukalar, opa-singillar, bir tomondan esa bobolar bilan (bobo, buvi) munosabatlar qamrab olinadi. Qachonki eng yaqin odamlar o‘rtasidagi barcha munosabatlar majmui tinchlik va sevgi ustiga qurilgan bo‘lsa, oilada albatta moddiy farovonlik, hatto boylik bo‘ladi, ya‘ni to‘liq farovonlik bo‘ladi. Xalqning oilada ma‘naviy va moddiy boylikning roli va o‘rniga bo‘lgan qarashini aks ettiradi: ikkinchisi birinchisining natijasidir.

Bugungi kunda Yangi O‘zbekiston namunali oilaning axloqiy asoslari – ota-onani hurmat qilish, ma‘naviy munosabatlarning pokligi va mustahkamligi, onani qadrlash, o‘g‘il-qizlarning otaga va onaga nisbatan axloqiy burchlarini anglash – insoniy shaxsni shakllantirishdagi eng muhim omil hisoblanadigan qadriyatlar tarafdori. Xalq an‘analari, odatlari, oilaning ma‘naviy turmush asosi mazmunini tashkil etuvchi ahamiyati nihoyatda muhim rol o‘ynaydi.

An‘anaviy tarbiya – kattalarning namunasi bilan bir qatorda bolalarning o‘z-o‘zini tarbiyalashidir. Xalq tarbiyasining kuchi shundaki, tarbiyalanayotgan odamning oldida so‘zlar emas, balki jonli, ma‘lum bir insonda – ota, ona, buvi, buvijon, katta aka, opa va boshqalarda –

muayyan hayot vaziyatida xulq-atvor namunasi mavjud bo'ladi. An'anaviy tarbiyani kattalar kichiklarga o'rgatishi aniq tushuncha, yoki o'rnak bo'la olishi darkor. Yaxshilik, insonparvarlik, mehnatsevarlik, do'stlik, qo'shnihilik kabi an'analarga asoslangan tarbiya, hayotning tabiiy vaziyatlarida kechadi, bu vaziyatlarda tarbiyachi ham, tarbiyalanayotgan shaxs ham faoliyat yurituvchi, subyekt sifatida ishtirok etadi, farqi shundaki, birinchi katta, tajribali, donolik bilan ikkinchisini boshqaradi, uning mustaqilligini rag'batlantiradi, o'zini tarbiyalashga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Tarbiya, shaxs shakllanish jarayoni sifatida, xalqning mehnat, axloq, kundalik hayot, xo'jalik va boshqa sohalardagi an'analari va talablarini o'zlashtirish orqali ko'p qirrali, ko'p jihatdan murakkabdir, garchi xalqda nazariy umumlashmalar, ilmiy terminlar kabi tayyorgarlik mavjud bo'lmasligi sababli, bu tarbiya, xalq ta'rifiga ko'ra, – "bolani insonlashtirish"dir.

O'zi oila va jamoada tarbiya sharoitlar, talablar, hayot haqiqatlari hisobga olinib amalga oshirilgan. Butun tarbiyaviy jarayon mazmuni va tuzilmasiga shaxsni shakllantirishning asosiy yo'nalishlarini (axloqiy, mehnat, vatanparvarlik tarbiyasi; oilaviy hayotga tayyorgarlik) hisobga oladigan komponentlar kiradi, shuningdek, inson hayotning turli sohalari va vaziyatlarida barcha funksiyalarini bajarishga tayyor bo'lishi uchun zarur bo'lgan sotsializatsiyaning boshqa jihatlari ham inobatga olinadi.

Bolalarni kattalar bilan birgalikda mehnat qilishga tarbiyalash, keng ma'noda mehnat faoliyatini qamrab olgan holda — nafaqat jismoniy mehnat (qo'l mehnati), balki aql mehnati (intelektual mehnat) har tomonlama shakllanishiga yordam beradi. Masalan:

- hamkorlik va o'zaro yordam ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- mehnatkashlarga va atrofdegilarga nisbatan hurmat, mehribon munosabatni tarbiyalaydi;
- katta yoshdagilarga, ayniqsa keksalarga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatishni o'rgatadi.

Bolalarda insoniy fazilatlar, axloqiy odoblar tarbiyasi, xalq tasavvurlariga ko'ra, onaga, otaga va oiladagi boshqa yaqin odamlarga chuqur muhabbat tuyg'usini shakllantirishdan boshlanadi. Oila ichidagi munosabatlar shaxsiyatni shakllantirishda alohida ahamiyatga ega.

Xulosa. Oila qadimdan milliy an'analar, urf-odatlar, axloqiy me'yorlar va ma'naviy qadriyatlarni avloddan-avlodga yetkazuvchi asosiy muhit bo'lib kelgan. Shu bilan birga, zamonaviy davrning globallashuv, texnologik taraqqiyot va axborot oqimlari kabi talab va chaqiriqlari oilaviy tarbiya mazmuniga yangi yondashuvlarni kiritishni taqozo etmoqda. Endilikda oila nafaqat milliy qadriyatlarni saqlash va mustahkamlash, balki farzandlarni zamonaviy bilimlar, innovatsion tafakkur, ijtimoiy mas'uliyat va global dunyoqarash ruhida tarbiyalash vazifasini ham bajarishi zarur.

Yangi O'zbekistonda tarbiya tizimida oilaning roli nafaqat an'analarni saqlash, balki ularni zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirish orqali farzandlarda milliy g'urur, ma'naviy barkamollik, ijtimoiy faollik va global dunyoqarashni shakllantirishdan iboratdir. Oila – millatning ildizi, tarbiya esa uning mevasidir. Agar ildiz sog'lom bo'lsa, meva ham sog'lom va serhosil bo'ladi.

Yangi O'zbekiston taraqqiyotida oilaning tarbiyaviy roli yanada kuchayib, u milliy an'analar va zamonaviy talablar uyg'unligida barkamol avlodni tarbiyalashning eng muhim kafolatiga aylanmoqda. Shu uyg'unlik orqali jamiyatda ma'naviy poklik, axloqiy barqarorlik va intellektual yuksalish ta'minlanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim va tarbiya sohasiga oid farmonlari va qarorlari (masalan, “Yangi O‘zbekiston – yangi tarbiya” konsepsiyasi).
2. **Mirsaidova M.** *Zamonaviy o‘zbek oilalarida tarbiyaning tizimli holda tashkil etish xususiyatlari*. SamDU Fakultetlararo Pedagogika kafedrası, ilmiy maqola. Ushbu manbada zamonaviy oilalarda tarbiya jarayonining innovatsion yondashuvlari va tizimlilik tamoyillari yoritilgan.
3. **Ishanova M.** *Oila pedagogikasi*. O‘quv qo‘llanma. Andijon davlat universiteti, 2019. Oila tarbiyasining mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari va metodlari haqida batafsil ma’lumot beradi. Pedagogika va psixologiya yo‘nalishidagi talabalarga mo‘ljallangan.
4. **Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari.** *Yangi O‘zbekistonda “Ota-onalar universiteti”ning tarbiyaviy funksiyalarini kengaytirish mexanizmlari: muammolar va yechimlar*. Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, 2025-yil. Ota-onalar va oilaning tarbiyaviy rolini zamonaviy talablar bilan uyg‘unlashtirish masalalari muhokama qilingan.
5. Xalqaro tajriba manbalari: UNESCO oilaviy tarbiya bo‘yicha hisobotlari, PISA tadqiqotlari.